

RELAZIONE

Progetto PRIN 2022 “FuD WE PIC”

Le piante alimurgiche nel Basso Molise

Raccolta interviste ed elaborazione mappe di comunità.

Valutazione delle relazioni tra WEP e paesaggio.

Autrice: Lucia Checchia

Supervisione scientifica: Rossano Pazzagli

INDICE

Premessa	1
Introduzione	2
Approccio metodologico	3
Asse 1 – Diversità e distribuzione delle piante alimurgiche in relazione alla copertura del suolo	5
1.1. Petacciato – Aree ad agricoltura eterogenea	5
1.2. Montecilfone - Pascoli	6
1.3. Campomarino – Seminativi e agricoltura intensiva	8
1.4. Termoli – Grandi insediamenti urbani	10
Asse 2 – Conoscenza ecologia tradizionale (TEK) legata alle piante alimurgiche	12
2.1. La trasmissione familiare e l'apprendimento per imitazione	12
2.2. Il sapere delle donne	13
2.3. Osservazione della natura e ciclicità lunare	13
2.4. Regole, usanze e pratiche di selezione	13
2.5. Ricordi, emozioni e aneddoti	14
2.6. Vitalità e trasmissione oggi	14
Asse 3 – Relazione tra comunità, paesaggio e piante alimurgiche	15
3.1. Il paesaggio come archivio sensibile	15
3.2. Condivisione e apprendimento ecologico	15
3.3. Biodiversità culturale e senso del luogo	16
3.4. Fratture e silenzi del paesaggio	16
3.5. Mappa di comunità come strumento riflessivo	17
Asse 4 – Educazione, trasmissione e conservazione della conoscenza	18
Conclusioni	21
Appendice A – Elenco delle piante alimurgiche e spontanee emerse dalla ricerca	23
Appendice B – Aneddoti e ricordi legati alle piante spontanee	25
Appendice C – La mappa di comunità	30
Bibliografia	31

Premessa

La presente relazione si inserisce nel quadro del progetto PRIN 2022 *FuD WE PIC – Future Dishes: Wild Edible Plants in Italy's Communities*, dedicato all'esplorazione del ruolo delle piante spontanee commestibili nella costruzione di legami tra ambiente, pratiche locali, territorio e ecologia. L'interesse verso queste piante non risponde soltanto a un'esigenza puramente botanica, ma nasce dalla consapevolezza del loro valore culturale, simbolico ed alimentare. In essi si concentrano significati che intrecciano memoria collettiva, identità territoriale, relazioni familiari, stagionalità e saperi legati alla cura e alla sostenibilità.

Nel Basso Molise, terra segnata da una complessa stratificazione di pratiche agricole, pastorali e marinare, queste piante continuano a occupare uno spazio attivo nella vita quotidiana, soprattutto tra le generazioni più anziane. Sebbene l'utilizzo si sia ridotto rispetto al passato, esse sopravvivono nei gesti tramandati, nei racconti familiari, negli spazi marginali dei campi e delle case, dove la conoscenza si trasmette per esperienza più che per formalizzazione.

Rileggere il paesaggio attraverso le piante significa dare ascolto a storie sommerse, a geografie minori, a percorsi di senso che sfuggono alle mappe ufficiali. In un'epoca segnata da una crescente frattura tra esseri umani e ambienti di vita, l'attenzione a queste specie spontanee consente di riportare al centro forme di sapere radicate nell'osservazione, nell'abitudine, nel legame affettivo con i luoghi.

L'obiettivo di questo lavoro è quindi duplice: da un lato, documentare ciò che ancora vive nell'uso e nella percezione delle piante spontanee; dall'altro, proporre una chiave interpretativa capace di cogliere la complessità del rapporto tra tradizione e cambiamento, tra conoscenza popolare e trasformazioni del paesaggio. I quattro assi tematici adottati – diversità e distribuzione, sapienza ecologica tradizionale, relazione con l'ambiente, trasmissione e conservazione – offrono le "lenti" attraverso cui leggere una realtà in parte invisibile, ma ancora fortemente radicata nelle comunità locali.

L'intento non è fornire un quadro esaustivo, bensì aprire uno spazio di ascolto e restituzione rispettosa, in cui le voci raccolte possano contribuire a disegnare un paesaggio culturale condiviso e ad alimentare la coscienza di territorio. In questa prospettiva, le piante spontanee diventano chiavi di accesso a mondi di senso che sopravvivono nella fragilità, ma anche nella forza del ricordo, dell'uso quotidiano, della cura silenziosa dei luoghi.

Il testo che segue restituisce i risultati dell'intero percorso progettuale, includendo sia la prima fase di raccolta dati (interviste, questionari e mappa di comunità) sia la seconda fase, dedicata all'analisi qualitativa e interpretativa del materiale emerso.

Introduzione

Le piante alimurgiche – note anche come *Wild Edible Plants* (WEP) – costituiscono un osservatorio privilegiato per comprendere le interazioni profonde tra esseri umani, ambienti naturali e saperi comunitari. Non si tratta soltanto di risorse vegetali spontanee e commestibili, ma di elementi che hanno contribuito nel tempo a modellare il paesaggio, la cultura alimentare e l’immaginario simbolico delle popolazioni rurali. In esse si sedimentano abitudini, ritualità, pratiche di sopravvivenza e di cura, modalità di trasmissione del sapere che spesso sfuggono ai canali istituzionali. Tuttavia, queste conoscenze non sono scomparse del tutto; esse continuano a circolare sotto forma di ricordi, racconti, gesti, parole condivise attorno alla cucina e ai campi. Nel caso del Molise – e in particolare dei comuni di Termoli, Campomarino, Montecilfone e Petacciato – questo patrimonio, pur esposto a fenomeni di marginalizzazione e frammentazione, risulta ancora vivo. L’evoluzione del sistema agricolo, l’abbandono di alcune pratiche tradizionali e l’erosione dei legami comunitari hanno indubbiamente contribuito alla rarefazione di molte esperienze legate all’uso delle erbe spontanee. Eppure, la loro presenza resta percepibile nei margini del quotidiano: nei bordi delle strade di campagna, nei gesti tramandati da genitori e nonni, nelle scelte alimentari di chi ancora oggi raccoglie cicoria, malva, asparagi o finocchietto selvatico. I comuni coinvolti nel progetto sono stati selezionati in base alla tipologia di uso del suolo, al fine di osservare come mutino pratiche e percezioni in relazione a contesti ecologici differenti. Il presupposto di fondo è che la conoscenza di queste piante non sia astratta, ma nasca dall’interazione concreta con il paesaggio, dalla memoria corporea, dalla trasmissione orale. Un sapere incarnato, legato ai tempi della raccolta, ai luoghi riconosciuti come “fertili”, ai segnali stagionali e agli accorgimenti tramandati nel tempo. Il lavoro ha adottato una prospettiva qualitativa, centrata sull’ascolto delle voci locali, sull’interpretazione delle narrazioni, sulla valorizzazione dei dettagli che emergono dalla quotidianità. In questo modo, è stato possibile delineare non solo un repertorio botanico, ma un vero e proprio universo relazionale tra persone e ambiente, in cui le piante diventano emblema di appartenenza, continuità, resistenza.

Questi temi sono stati approfonditi lungo quattro traiettorie complementari, che non intendono ridurre la complessità dell’indagine, ma offrire strumenti interpretativi capaci di evidenziare le differenze, le persistenze e le trasformazioni nelle pratiche legate alle piante selvatiche. Ogni sezione restituisce una sfaccettatura diversa di questo rapporto, permettendo di osservare come la conoscenza, l’uso e il significato attribuito alle specie alimurgiche si articolino in funzione dei contesti ecologici, sociali e culturali.

Approccio metodologico

L'attività di ricerca si è articolata in due fasi distinte ma complementari:

- una prima fase, finalizzata alla raccolta delle interviste e all'elaborazione di mappe di comunità;
- una seconda fase, centrata sulla valutazione delle relazioni tra piante alimurgiche (WEP – Wild Edible Plants) e paesaggio, con particolare attenzione alla dimensione ecologica, culturale e percettiva dei saperi locali.

La prima fase ha previsto la raccolta sistematica dei dati attraverso la somministrazione di un questionario semi-strutturato, diffuso sia in formato digitale (tramite la piattaforma Google Forms) sia in formato cartaceo, al fine di garantire una maggiore accessibilità. L'indagine ha coinvolto i comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montecilfone, selezionati in base alla differente prevalenza di tipologie di copertura del suolo (aree urbane, seminativi intensivi, pascoli, agricoltura eterogenea). Sono state raccolte 147 testimonianze, con un campione significativo per varietà territoriale e profilo sociodemografico: l'età media dei partecipanti è di circa 52 anni, con una netta prevalenza femminile (103 donne e 44 uomini), a conferma del ruolo centrale che le donne rivestono nella conservazione e trasmissione dei saperi legati alle erbe spontanee.

Il questionario ha offerto una solida base empirica per l'analisi della diversità delle specie conosciute, degli usi alimentari e terapeutici, dei canali di trasmissione del sapere e delle percezioni simboliche associate alle piante spontanee. Accanto a questo strumento, sono state realizzate anche interviste aperte in contesti informali e familiari, che hanno permesso di approfondire la dimensione narrativa, sensoriale e affettiva della conoscenza. Le voci raccolte hanno restituito un paesaggio emotivo e culturale stratificato, fatto di memorie familiari, ritualità, gesti quotidiani e consapevolezze ecologiche sedimentate.

La seconda fase del progetto ha adottato un approccio qualitativo volto a valutare e interpretare criticamente il materiale raccolto in precedenza, con particolare attenzione alla conoscenza ecologica tradizionale (TEK – Traditional Ecological Knowledge) e alla relazione tra piante alimurgiche, paesaggio e memoria comunitaria. Non sono state previste nuove campagne di indagine, ma si è proceduto a una sistematizzazione e rielaborazione dei contenuti già disponibili, organizzati lungo quattro assi tematici principali:

1. Diversità e distribuzione delle specie in relazione alla copertura del suolo;
2. Conoscenza ecologica tradizionale (TEK);

3. Relazione tra comunità, paesaggio e piante spontanee;
4. Educazione, trasmissione e conservazione della conoscenza.

Questi assi interpretativi hanno permesso di esplorare in modo articolato la ricchezza dei saperi raccolti, evidenziando permanenze, trasformazioni e fratture nel rapporto tra le comunità locali e il paesaggio vegetale spontaneo.

A supporto dell'analisi, è stata condotta una ricognizione bibliografica mirata, volta a confrontare i risultati emersi con le fonti scritte, sia di ambito locale sia nazionale. Tra i testi di riferimento figura il volume *Bonefro in fiore. Piante del territorio molisano* di Gildo Giannotti, che ha offerto una base utile per il confronto tra nomenclature vernacolari e classificazione botanica e per l'identificazione delle specie menzionate dai partecipanti. Sono stati inoltre consultati manuali di etnobotanica italiana, repertori floristici e contributi scientifici sul ruolo delle WEP nelle culture rurali mediterranee, sulla sostenibilità agroecologica e sulle dinamiche di trasmissione della TEK.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla mappa di comunità illustrata, realizzata nella prima fase a partire dai dati raccolti tramite questionario e interviste. Tale mappa, di natura narrativa e partecipativa, ha rappresentato nella seconda fase uno strumento riflessivo e di restituzione: essa ha permesso di visualizzare i luoghi significativi della raccolta, i legami affettivi con il paesaggio, le abitudini e i gesti che ancora sopravvivono nelle pratiche quotidiane. Non si tratta di una cartografia tecnica, ma di una rappresentazione corale del territorio vissuto, costruita a partire dalle voci dei partecipanti e restituita come espressione condivisa di memoria ecologica.

L'approccio complessivo adottato ha cercato di mantenere un equilibrio tra rigore metodologico e ascolto delle voci locali, valorizzando le conoscenze situate non solo come patrimonio culturale, ma anche come risorsa per la sostenibilità e la cittadinanza ecologica. La combinazione tra dati empirici, analisi qualitativa, narrazione partecipata e confronto bibliografico ha permesso di costruire una lettura complessa e stratificata, capace di restituire senso e valore a saperi apparentemente marginali, ma fondamentali per comprendere il rapporto tra le comunità e i loro paesaggi.

Asse 1 – Diversità e distribuzione delle piante alimurgiche in relazione alla copertura del suolo

1.1. Petacciato – Aree ad agricoltura eterogenea

Il paesaggio rurale di Petacciato si caratterizza per un'organizzazione agricola eterogenea in cui coesistono seminativi, orti, uliveti e aree lasciate a prato o a vegetazione spontanea. Questa configurazione territoriale, per nulla marginale, favorisce la presenza di piante alimurgiche in una varietà di contesti: lungo i sentieri, ai margini dei campi, nelle radure non coltivate. La diversità colturale e la limitata intensificazione agricola contribuiscono a rendere il territorio favorevole alla crescita e alla raccolta di numerose WEP.

Come evidenziato dai dati raccolti, la raccolta delle piante spontanee è una pratica che, seppur parzialmente ridimensionata rispetto al passato, continua ad essere viva nel vissuto di numerosi residenti. Una donna di 78 anni elenca tra le specie conosciute: *cicoria* (*Cichorium intybus*), *rosmarino* (*Rosmarinus officinale*), *origano* (*Origanum vulgare*), *asparago* (*Asparagus acutifolius*), *papavero* (*Papaver rhoeas*), *tanne d'asino* (*Sinapis arvensis*), *ortica* (*Urtica dioica*), *cascigno*¹; un insieme eterogeneo di erbe da insalata, aromatiche, officinali e commestibili cotte, che rivela un sapere pratico stratificato e multispecie. Il riferimento alle “tanne d’asino” segnala una classificazione vernacolare precisa, fondata sull’uso alimentare diretto e sull’osservazione quotidiana.

Numerose testimonianze fanno riferimento alla prossimità spaziale dei luoghi di raccolta, indicati come *campi*, *sentieri*, *aree in prossimità del paese*. Questo dato conferma che l’accesso alle risorse vegetali spontanee è ancora possibile senza percorrere lunghe distanze: le zone marginali, spesso trascurate nei processi di pianificazione, sono percepite come serbatoi di biodiversità e memoria in cui le conoscenze agrarie tradizionali si intrecciano con l’esperienza del paesaggio vissuto. Emblematica, in questo senso, è la voce di una donna di 48 anni che, riferendosi al rosmarino, scrive: «*l'odore mi fa pensare a me bambina in bici*», richiamando la forza evocativa degli odori come attivatori di ricordi sensoriali e affettivi.

La trasmissione del sapere non avviene in maniera univoca, ma segue percorsi molteplici: familiari, scolastici, autonomi. Nelle risposte ricorrono figure parentali – “i nonni”, “i genitori” – accanto a riferimenti allo studio e all’autoapprendimento: «genitori, studi». Questo evidenzia una forma di ibridazione tra saperi ereditati e conoscenze acquisite, che si sedimentano nei percorsi individuali dando luogo a configurazioni miste e dinamiche. In molti casi, la raccolta non è vissuta solo come

¹ Il termine “Cacigno” è un nome collettivo che fa riferimento a numerose specie erbacee che variano di territorio in territorio. In genere sono incluse delle Cichorioideae del genere *Sonchus* (*S. oleraceus*, *S. asper*), *Reichardia picroides* non sempre *Taraxacum officinale* e *Crepis vesicaria*.

attività utile o occasionale, ma come gesto identitario che collega il presente a una tradizione materiale e immateriale, rafforzando il senso di appartenenza.

Nel processo di elaborazione della mappa di comunità, le indicazioni fornite dagli abitanti hanno consentito di collocare visivamente i principali luoghi di raccolta: i sentieri che si diramano dai campi, le strade poderali, le aree collinari circostanti. La mappa restituisce così non soltanto la distribuzione delle piante, ma anche i significati attribuiti ai luoghi, i ricordi che essi custodiscono, le abitudini che li attraversano. Nel caso specifico di Petacciato, emerge una configurazione territoriale in cui il selvatico non è percepito come “altro” rispetto al coltivato, ma come parte integrante della quotidianità, presente nei ritmi familiari e nelle abitudini alimentari locali.

Anche i detti popolari e gli aneddoti testimoniano una conoscenza radicata e profondamente legata alla dimensione simbolica. Un uomo ricorda: «veniva bruciato e se fioriva si avverava un desiderio», riferendosi al cardone. Un'altra partecipante racconta: «ricordo che mia madre riempiva i sacchi di verdure miste per la minestra», restituendo un'immagine concreta e vivida della raccolta come gesto domestico, integrato nella preparazione quotidiana del pasto.

Infine, alla domanda “C'è una pianta a cui è particolarmente legato?”, ricorrono frequentemente risposte come “Cardone”, “Asparago”, “Rosmarino”. In particolare, il cardo (*cardo*, *Cynara cardunculus* subsp. *cardunculus*) appare come una specie fortemente simbolica, evocativa di pratiche stagionali condivise e di momenti collettivi legati alla cucina. Per molti, non è soltanto un ingrediente, ma un vettore di memoria: richiama la fatica della raccolta, i tempi lunghi della preparazione, la convivialità familiare, il senso di continuità con un passato che ancora si tramanda.

1.2 Montecilfone – Pascoli

Montecilfone si configura come un contesto territoriale in cui la componente pastorale ha storicamente avuto – e in parte conserva – un ruolo centrale nell'equilibrio ecologico e nell'organizzazione dello spazio. Le ampie superfici a pascolo, tuttora riconoscibili nella cartografia e nella percezione degli abitanti, offrono *habitat* favorevoli per una notevole varietà di piante spontanee commestibili, in particolare quelle adattate ad ambienti collinari, con suoli poco fertili e soggetti a gestione estensiva. La mappa di comunità restituisce alcuni luoghi emblematici per la raccolta: il “Bosco Corundoli”, il versante della “Fonte Bianca” e l'antica Contrada Spartile, toponimo che richiama il termine *sparta*, usato localmente per indicare la ginestra, pianta simbolica dei terreni magri e assolati.

Le specie più frequentemente citate dai partecipanti del comune sono l'origano, la cicoria, la *malva* (*Malva sylvestris*), la *menta* (*Mentha spicata*) e, in misura minore, la *borragine* (*Borago officinalis*).

La raccolta viene descritta come attività familiare, radicata nella vita quotidiana e scandita dal ritmo delle stagioni. La primavera emerge come periodo privilegiato per molte delle specie nominate: è in questo momento che foglie e germogli sono più teneri, profumati e idonei all'uso alimentare o terapeutico.

«Si raccoglievano in primavera, nei prati vicino casa e nei pascoli» – scrive una donna di 57 anni, sottolineando la continuità tra spazio abitato e paesaggio produttivo. Un uomo di 78 anni aggiunge: «la cicoria si cercava la mattina presto, quando c'era la rugiada», indicando un sapere affinato dall'esperienza, attento ai dettagli atmosferici, ai tempi della natura, alla freschezza delle foglie. La rugiada del mattino, che mantiene le erbe croccanti, segna l'orario ideale per la raccolta: un esempio di conoscenza silenziosa, costruita nel tempo attraverso l'osservazione e la trasmissione orale.

Le testimonianze raccolte confermano una netta stagionalità delle specie utilizzate: la cicoria, base di insalate e minestre; la malva, impiegata per decotti e impacchi; il finocchio selvatico (*Foeniculum vulgare*), apprezzato per le sue proprietà digestive; gli asparagi, cercati con cura lungo i crinali e nelle radure. L'origano e la menta, pur legati per lo più ai mesi estivi, venivano talvolta raccolti precocemente, soprattutto per l'uso fresco.

La geografia affettiva del territorio emerge chiaramente dalla collocazione dei luoghi di raccolta indicati sulla mappa. Pascoli aperti, pendii erbosi, margini del bosco e sentieri secondari costituiscono spazi ricorrenti, vissuti e riconoscibili da chi li frequenta da generazioni. Questi luoghi, marginali rispetto all'agricoltura intensiva, si rivelano essenziali per la biodiversità e per la conservazione della memoria ecologica locale. La conoscenza delle piante si intreccia con la topografia emotiva del territorio, fatta di nomi tramandati, microhabitat familiari, percorsi quotidiani.

L'indagine ha permesso di evidenziare non solo quali specie venivano raccolte, ma anche come l'attività si inserisse in un ritmo di vita condiviso, in gesti reiterati che legavano stagioni, generazioni e narrazioni. Una donna ricorda: «andavamo a funghi e cicoria con mio padre. Lui riconosceva ogni pianta e ci raccontava storie». In questa frase si condensano tre elementi fondamentali della conoscenza ecologica tradizionale: esperienza, oralità, racconto. Il pascolo si configura non solo come luogo di approvvigionamento, ma come spazio educativo, di relazione e di memoria.

Accanto alla dimensione formativa ed emotiva, numerosi partecipanti hanno riportato usi specifici delle piante, spaziando dall'ambito alimentare a quello terapeutico. «Noi mettiamo l'origano nella salsa, sulle patate al forno, sulle bruschette, lo facciamo seccare e lo conserviamo tutto l'anno. Lo raccoglieva sempre mia nonna in montagna, diceva che il migliore era quello vicino alle pietre» – racconta una donna, mostrando un sapere raffinato, in cui gusto, qualità del luogo e trasmissione

familiare si intrecciano. Un'altra testimone, riferendosi alla malva, ricorda: «la malva serviva per impacchi, la usava sempre mia nonna», sottolineando l'uso terapeutico accanto a quello gastronomico e confermando una concezione integrata delle proprietà vegetali.

Anche laddove l'aspetto simbolico o rituale non viene esplicitato, emergono forme di attaccamento affettivo, evocate attraverso il linguaggio sensoriale o le immagini legate al tempo naturale. «La mia pianta preferita è il finocchietto. Il suo profumo mi fa pensare alla primavera» – scrive un partecipante, esprimendo una relazione che va oltre l'utilità, radicandosi nella percezione olfattiva e nel ritmo del tempo ciclico.

Un ulteriore elemento di rilievo è la connessione tra raccolta e autosufficienza alimentare. «Con le erbe si facevano le frittate, le minestre, senza andare a comprare nulla» – racconta una donna di 65 anni. Dietro la semplicità di questa frase si intravede un'intera economia del quotidiano, in cui le erbe selvatiche rappresentavano una componente stabile della dieta, non marginale né folklorica, ma strutturale. I prodotti raccolti lungo i sentieri e nei pascoli sostenevano un modello alimentare sobrio, flessibile e in armonia con le disponibilità stagionali del territorio.

In questa prospettiva, le WEP si configurano come elementi attivi di un sapere ecologico incarnato: pratiche di cura, attenzione all'ambiente, valorizzazione della diversità. La mappa di comunità, costruita a partire dalle segnalazioni ricevute, restituisce una concentrazione di luoghi in prossimità di pascoli, crinali e bordi di sentieri, spazi esterni alle colture intensive ma ricchi di valore ambientale e culturale.

Questi ambienti, spesso invisibili nelle rappresentazioni ufficiali del paesaggio, non sono vestigia di un passato immobile, ma frammenti ancora vitali di una relazione in divenire tra persone e ambiente. La raccolta delle piante spontanee, pur segnata dai mutamenti socioeconomici e dalla progressiva erosione dei saperi intergenerazionali, si manifesta ancora come pratica diffusa, capace di attivare connessioni, trasmettere ricordi, rinnovare gesti antichi. In questo quadro, il paesaggio non è uno sfondo neutro, ma un soggetto co-evolutivo, un archivio vivente di legami ecologici, affettivi e comunitari.

1.3 Campomarino – Seminativi e agricoltura intensiva

Il territorio di Campomarino rappresenta un caso emblematico di transizione verso un'agricoltura intensiva, caratterizzata da monoculture, serre, impianti irrigui artificiali e un uso consistente di fertilizzanti. In questo scenario di profonda trasformazione paesaggistica e funzionale, la ricerca ha cercato di interrogare la persistenza e vitalità residua delle piante alimurgiche, esplorando la

possibilità che esse sopravvivano negli interstizi del sistema produttivo: margini, bordi, spazi in ombra dell'agricoltura dominante.

Le risposte raccolte attraverso il questionario, seppur numericamente contenute, restituiscono un quadro sfaccettato. Le WEP non scompaiono del tutto: si spostano, si mimetizzano, talvolta si rifugiano negli spazi residuali. Una donna di 54 anni elenca «basilico, prezzemolo, rosmarino» tra le piante usate: si tratta di specie coltivate, legate alla dimensione domestica e agli orti familiari, ma considerate comunque parte del patrimonio identitario. Al loro fianco compaiono anche piante raccolte spontaneamente – come origano, finocchietto, malva – che crescono lungo i fossati, i margini dei seminativi e i sentieri sterrati, come segnalato da una partecipante di 41 anni.

La geografia della raccolta viene descritta con riferimenti concreti e puntuali: «campi e prati», «sentieri vicino al paese» – scrive una donna di 56 anni. La mappa di comunità conferma questa visione, tracciando la presenza diffusa delle WEP in aree liminali e periferiche, come il boschetto Ramitelli o il Lido di Campomarino. Questi luoghi, sebbene marginali rispetto al cuore produttivo del territorio, conservano una funzione ecologica e culturale fondamentale: offrono rifugio alla biodiversità vegetale e custodiscono la memoria di pratiche ormai rarefatte.

Nel contesto di Campomarino, le piante alimurgiche non appaiono come presenze residuali, ma come segni di resilienza – testimonianze viventi di un rapporto con l'ambiente che resiste alla semplificazione del paesaggio agricolo. Anche qui la trasmissione del sapere avviene prevalentemente attraverso i canali familiari. Nonni e genitori ricorrono frequentemente nelle risposte come referenti nella conoscenza e nell'uso delle piante. Una donna di 41 anni rievoca: «quando si metteva a seccare l'origano», gesto semplice ma carico di significato, legato non solo alla conservazione ma anche alla ritualità stagionale, agli odori condivisi, alla dimensione conviviale.

Oggi la raccolta si presenta meno diffusa, più individuale, talvolta solitaria. Tuttavia, non è scomparsa. In alcune testimonianze emerge una percezione ancora attiva della natura come spazio disponibile, in grado di offrire risorse. Una donna di 57 anni afferma: «mi piaceva sentire l'odore e assaggiarla», riferendosi alla menta. Al tempo stesso, si fa strada una consapevolezza delle trasformazioni in atto, espressa con toni di disincanto: «ora ci sono tanti pesticidi, alcune piante non si trovano più vicino ai campi», osserva un partecipante, alludendo agli effetti collaterali dell'intensificazione agricola.

Anche in questo caso, la mappa di comunità restituisce visivamente l'organizzazione di questi saperi e delle pratiche residue. Le segnalazioni si concentrano in prossimità di zone marginali, laddove l'agricoltura intensiva cede il passo a frammenti di naturalità. In questi spazi soglia – tra coltivato e

incolto, tra urbano e rurale – le piante alimurgiche continuano a raccontare una storia di convivenza silenziosa, adattamento e resistenza.

Campomarino, pur immerso in un contesto dominato da logiche produttive intensive, conserva tracce di un paesaggio alimentare diffuso, fatto di gesti quotidiani, memorie familiari, piccole raccolte lungo le strade. Le WEP, in questo scenario, non sono soltanto risorse, ma indicatori culturali: segnalano dove la cura, la conoscenza e l'attenzione per il territorio riescono ancora a trovare spazio.

1.4. Termoli - Grandi insediamenti urbani

L'analisi delle risposte raccolte nel comune di Termoli ha evidenziato come l'uso delle piante alimurgiche persista anche in un contesto urbano profondamente modificato da processi di edificazione, infrastrutturazione e rarefazione delle aree verdi. Sebbene marginalizzate, queste pratiche non sono scomparse, ma sopravvivono in spazi interstiziali, ai margini del costruito, nei ricordi familiari e nei gesti quotidiani. I luoghi indicati per la raccolta – come “Parco comunale”, “vicino al castello”, “lungo la ferrovia”, “Madonna a Lungo”, “Contrada Porticone”, “Sinarca”, “Via del Molinello” – si collocano in zone periferiche o residuali, ma sono ancora riconosciuti e vissuti dagli abitanti come punti di riferimento. Le specie spontanee citate includono l'origano, la cicoria, l'asparago selvatico, il finocchietto e il capperò (*Capparis spinosa*). Proprio quest'ultimo è oggetto di una testimonianza particolarmente vivida: «La scarpata del castello di Termoli era completamente coperta di piante di capperi. Noi da ragazzini ci arrampicavamo sulla scarpata con i secchielli del mare e li raccoglievamo. Poi li portavamo a casa dove le mamme, le nonne e le zie li mettevano sotto sale dopo averli fatti macerare. I capperi venivano aggiunti, ad esempio, alla pasta con il tonno». Questo racconto restituisce non solo una pratica di raccolta, ma un'intera scena familiare e urbana, in cui natura, infanzia, cucina e femminilità condivisa si intrecciano. Numerose altre testimonianze confermano la dimensione affettiva del paesaggio urbano e la continuità delle relazioni con l'ambiente. Una donna scrive: «La raccolta della cicoria per me è legata a momenti sereni trascorsi insieme alla mia famiglia in mezzo alla natura». Qui la natura non è qualcosa di lontano o selvaggio, ma parte integrante della città, accessibile e vissuta nei gesti quotidiani, nei ricordi familiari, nei luoghi condivisi. Anche nel contesto urbano non mancano riferimenti all'uso terapeutico e simbolico delle piante. Una partecipante di 60 anni racconta: «Il ricordo più importante sono i mazzetti di camomilla (*Matricaria chamomilla*) che venivano essiccati durante il giorno o su un tavolato oppure appesi sulle corde dei panni con l'accortezza di rientrarli la sera per non fargli prendere umidità durante la notte. [...] L'usanza voleva che la camomilla si raccogliesse prima della festa del Corpus Domini perché questo fiore assomigliava molto all'ostia». La connessione tra ritualità religiosa e ciclo vegetale qui si esprime in forma nitida, attestando la profondità simbolica di alcune pratiche,

spesso trasmesse senza formalizzazione. Accanto a queste memorie, il questionario ha raccolto anche testimonianze di pratiche attuali che ibridano saperi tradizionali e approcci contemporanei. Un partecipante afferma: «Le uso ancora, è il caso di dirlo. Fra l'altro nel giardino ho gettato semi di piante spontanee che con regolarità ci danno di che fare una buona insalata o addirittura anche un piccolo preparato fitoterapico». Un altro rispondente sottolinea l'integrazione tra alimentazione tradizionale e spontaneità vegetale: «Non è un caso che molto spesso io arricchisca il nostro tradizionale brodetto proprio con le erbe alimentari raccolte nei campi». Nel vissuto degli abitanti, le piante alimurgiche si intrecciano con i cicli stagionali, la spiritualità del paesaggio, la memoria sensoriale. Un altro frammento significativo recita: «Ogni stagione ha i suoi frutti, le sue erbe. Tradizionalmente alcune forme di vegetazione avevano proprio quasi una scadenza rituale [...] Il ritorno della primavera era segnato dagli asparagi». In questa frase, il ritmo naturale si fonde con il calendario simbolico, confermando l'importanza delle piante come indicatori non solo ecologici, ma anche culturali e interiori. La mappa di comunità ha avuto un ruolo essenziale nel visualizzare questi percorsi e nel rendere visibili luoghi e relazioni che l'urbanizzazione ha reso meno immediati. Essa mostra come le WEP, pur relegate a spazi residuali, mantengano una presenza significativa: esse abitano bordi, scarpate, ferrovie dismesse, parchi comunali. Non sono più al centro della vita cittadina, ma resistono nei margini, negli usi domestici, nei ricordi, nei racconti. Termoli, città in espansione, rivela così un paesaggio vegetale nascosto, fatto di pratiche sopravvissute, di affetti legati ai luoghi, di adattamenti ecologici e culturali. La raccolta delle piante spontanee in ambito urbano non è solo un residuo di un passato rurale, ma una forma di relazione con il presente, un modo per abitare la città in modo affettivo, consapevole, radicato.

Asse 2 – Conoscenza ecologica tradizionale (TEK) legata alle piante alimurgiche

La conoscenza ecologica tradizionale, nota anche con l'acronimo TEK (*Traditional Ecological Knowledge*), rappresenta un insieme articolato di saperi, pratiche, credenze e memorie condivise che si sviluppano all'interno delle comunità locali attraverso un rapporto diretto e continuativo con l'ambiente. Nel caso delle piante alimurgiche, tale conoscenza si manifesta concretamente nella capacità di riconoscere, raccogliere, trasformare e utilizzare le specie spontanee presenti nei differenti *habitat* del territorio. Si tratta di un sapere radicato nelle pratiche quotidiane e nell'esperienza diretta del territorio, affinato nel tempo attraverso l'osservazione del ciclo naturale, la trasmissione orale tra generazioni e l'intreccio con simboli, credenze e tradizioni locali.

Nel contesto del Basso Molise, le risposte ai questionari e le testimonianze raccolte offrono uno spaccato ricco e sfaccettato di TEK, rivelando come tali competenze siano fortemente legate all'età, al genere, alla familiarità con il mondo rurale e all'appartenenza territoriale. Le forme della trasmissione del sapere, i criteri di raccolta, i rituali legati al ciclo lunare, le norme implicite di rispetto ambientale e le memorie familiari costituiscono elementi chiave di un patrimonio culturale diffuso e ancora in parte attivo.

2.1. La trasmissione familiare e l'apprendimento per imitazione

Una delle dinamiche più ricorrenti nella trasmissione della TEK riguarda l'ambito familiare. La madre, la nonna o il padre ricorrono con frequenza come figure centrali nei racconti dei partecipanti, testimoniando l'importanza dell'educazione informale nella trasmissione del sapere sulle erbe. L'apprendimento avviene attraverso l'imitazione e la partecipazione: osservare, accompagnare alla raccolta, condividere i momenti della preparazione. Una rispondente di Petacciato ricorda: *«Mia mamma, quando ero piccola, mi portava a raccogliere cicoria. Le prime volte mi diceva: questa sì, questa no. Poi si imparava»*. A Campomarino, un'altra testimonianza conferma: *«Era mia nonna che mi insegnava, mentre stavamo nei campi. Lei le conosceva tutte, anche quelle amare»*, riferendosi alle piante in generale.

Questa trasmissione esperienziale non si limita a comunicare un sapere tecnico, ma introduce anche a un codice valoriale basato sul rispetto per la natura, la selezione consapevole, la pazienza nell'osservare i tempi della pianta. È un apprendimento corporeo e sensoriale, che passa attraverso la vista, il tatto, l'olfatto, il gusto, e che si fonda sulla condivisione di spazi e gesti.

2.2. Il sapere delle donne

Le testimonianze raccolte evidenziano con chiarezza la centralità del sapere femminile nella gestione e trasmissione della conoscenza ecologica. Sono le donne, in gran parte, a custodire il patrimonio legato alle piante alimurgiche: esse raccolgono, cucinano, insegnano. A Termoli, una partecipante al questionario descrive: *«Mia madre e le zie. Uscivano la mattina, tornavano con una cesta piena di verdure selvatiche. Le lavavano con cura e facevano le minestre»*. A Montecilfone, si legge: *«Ho imparato tutto da mia nonna. Ancora oggi le sento le sue parole: raccoglile prima della fioritura, che poi diventano dure»*.

Il legame tra donne e piante non è solo pratico, ma anche simbolico e affettivo. In molte famiglie, la raccolta si svolgeva al mattino presto, durante i giorni festivi o in occasione di riti religiosi e diventava occasione di scambio intergenerazionale, di narrazione, di trasmissione orale. In tal senso, la TEK si configura come una pratica culturale complessa, che coniuga cura, competenza, identità e resilienza.

2.3. Osservazione della natura e ciclicità lunare

Un elemento ricorrente nei racconti è l'attenzione ai ritmi naturali e ai cicli lunari, ancora presenti nella memoria di molti anziani. La fase lunare veniva spesso considerata per determinare il momento opportuno della raccolta, poiché si riteneva che influisse sulla qualità delle piante. Una testimonianza da Campomarino recita: *«Mia madre guardava la luna per raccogliere. Diceva che in luna crescente le erbe sono più dolci»*. A Petacciato, un uomo più anziano afferma: *«Si raccoglieva prima della fioritura, meglio se in luna nuova. Lo dicevano i vecchi»*. Queste pratiche non vanno intese come meri retaggi superstiziosi, bensì come parte di un sapere ecologico empirico, affinato nel tempo, che integra osservazione del paesaggio, percezione stagionale e consapevolezza dei cicli naturali. Si tratta di una forma di cosmologia pratica, capace di regolare l'interazione con l'ambiente in modo sostenibile e simbolicamente significativo.

2.4. Regole, usanze e pratiche di selezione

Accanto alla dimensione osservativa, la TEK comprende anche un insieme di regole e consuetudini non scritte che guidano le modalità di raccolta. I rispondenti hanno fatto riferimento a norme trasmesse oralmente durante l'infanzia, come l'evitare le piante cresciute ai bordi delle strade, il non estirpare le radici, il lasciare una parte della pianta affinché possa rigenerarsi. A Montecilfone si legge:

«*Ci insegnavano a prendere solo una parte della pianta, lasciando il resto per farla ricrescere*». A Termoli: «*Non si raccoglie mai tutto. Mia nonna diceva: lascia sempre qualcosa per chi viene dopo*».

Questi insegnamenti, spesso espressi in forma proverbiale o attraverso metafore, configurano una vera e propria etica ecologica vernacolare, basata sul rispetto dell'equilibrio naturale, sulla responsabilità intergenerazionale e sul senso del limite. La raccolta diventa così non solo un'azione produttiva, ma anche un gesto di cura e di giustizia ambientale.

2.5. Ricordi, emozioni e aneddoti

Il sapere tradizionale non è soltanto tecnico, ma anche profondamente affettivo. Le piante spontanee evocano ricordi personali e collettivi, legati all'infanzia, alla famiglia, alla povertà o alla festa. A Campomarino, un partecipante racconta: «*Quando ero piccolo, mia madre mi curava con il decotto di malva. Mi passava tutto, anche il raffreddore*». A Montecilfone: «*Ogni Pasqua si faceva la frittata con le erbe. Era la nostra festa*».

In queste memorie si intrecciano paesaggio, stagione, religione e identità. Le WEP assumono il valore di marcatori del tempo, strumenti di cura, segni di un legame profondo tra le generazioni. Non solo alimento, dunque, ma anche memoria incarnata e linguaggio del territorio.

2.6. Vitalità e trasmissione oggi

Sebbene la conoscenza tradizionale delle piante alimurgiche sia ancora presente in molti contesti del Basso Molise, appare evidente una discontinuità nella trasmissione generazionale. In particolare, i rispondenti più anziani lamentano una crescente disaffezione da parte dei giovani, attribuita alla mancanza di occasioni di apprendimento, alla diffusione di stili di vita urbani e all'allontanamento dalle pratiche agricole. A Termoli si legge: «*Oggi i ragazzi non sanno più niente. Mangiano solo roba pronta*». A Petacciato: «*Le mie figlie non sanno nemmeno distinguere la cicoria dalla bietola. Non è colpa loro: è che non ci sono più occasioni*».

Non mancano, tuttavia, segnali di rinnovato interesse. Alcuni riferiscono l'esistenza di gruppi di cammino, orti condivisi, attività scolastiche e pratiche individuali di riscoperta. La TEK, dunque, non può dirsi scomparsa, ma necessita di contesti, tempi e strumenti nuovi per essere valorizzata e trasmessa, nella consapevolezza del suo valore culturale, ecologico e identitario.

Asse 3 – Relazione tra comunità, paesaggio e piante alimurgiche

Nel Basso Molise, il legame tra le comunità locali e le piante alimurgiche si articola attraverso una fitta trama di significati, pratiche e memorie condivise. Le piante spontanee non sono percepite soltanto come risorse vegetali, ma come elementi profondamente radicati nella vita quotidiana, nella cultura materiale e nell'immaginario collettivo. I territori indagati rivelano, attraverso le risposte ai questionari e le testimonianze raccolte, una relazione intensa e stratificata tra le WEP e il paesaggio, inteso non come semplice sfondo naturale, ma come spazio vissuto, riconosciuto, narrato.

3.1. Il paesaggio come archivio sensibile

I luoghi della raccolta – campi, prati, sentieri, boschi, margini e orti – sono descritti con parole semplici ma evocative, che delineano una geografia della vicinanza e dell'intimità. I rispondenti non indicano coordinate astratte, ma evocano spazi familiari: “nei prati vicino al paese”, “lungo i sentieri”, “nei terreni abbandonati”. Questi luoghi, spesso posti ai margini dell'urbanizzazione e fuori dai circuiti ufficiali della pianificazione, rappresentano vere e proprie zone di intersezione tra natura e cultura, dove si concentrano pratiche quotidiane, ricordi, gesti appresi. La mappa di comunità ha permesso di restituire visivamente questa topografia affettiva, individuando spazi ricorrenti e significativi per la raccolta. In essa si disegnano paesaggi minori, spesso trascurati dalle rappresentazioni istituzionali, ma essenziali per la costruzione di un'identità territoriale condivisa. «Nei campi, nei boschi, lungo i sentieri, nei terreni abbandonati» (Campomarino). I terreni abbandonati, in particolare, emergono come luoghi di risignificazione: spazi che, pur marginali, custodiscono possibilità di rigenerazione ecologica e simbolica, diventando teatro di memorie e di pratiche resilienti.

3.2. Condivisione e apprendimento ecologico

La raccolta delle erbe non avveniva quasi mai in solitudine. Le testimonianze raccontano di esperienze collettive, fatte in compagnia di familiari, vicini, amiche. La trasmissione della conoscenza avveniva nel corso dell'azione, attraverso la ripetizione condivisa dei gesti e il passaggio orale delle competenze. Ogni membro della comunità custodiva un frammento di sapere, che si integrava nel tessuto di conoscenze diffuse.

«Con le amiche e le zie si andava a raccogliere le erbe. Una sapeva dove stava la cicoria, l'altra dove trovare l'asparago» (Montecilfone)

Questo mosaico di conoscenze locali contribuiva a formare un'intelligenza collettiva del territorio: mappe mentali condivise, itinerari impliciti, indicatori naturali letti con sguardo esperto. La mappa di comunità ne restituisce le tracce, evidenziando la varietà delle prospettive: per alcuni, i luoghi significativi coincidono con l'orto di casa; per altri, con un poggio lontano o con il ciglio di una strada periferica. Si configura così un paesaggio relazionale, costruito attraverso l'esperienza e la memoria, piuttosto che da criteri cartografici astratti.

3.3. Biodiversità culturale e senso del luogo

Le piante alimurgiche diventano anche marcatori di identità territoriale. I rispondenti attribuiscono alle specie locali caratteristiche distintive, valorizzandone gusto, profumo o consistenza. In queste affermazioni si riflette una capacità fine di lettura ecologica e culturale: la biodiversità non è solo biologica, ma anche linguistica, gastronomica, simbolica.

«Basilico, origano, salvia, menta, prezzemolo: tutte piante che abbiamo sempre avuto nel giardino. Non le compravamo mai»

(Termoli)

Il giardino domestico si trasforma così in microcosmo vegetale, spazio di cura e di trasmissione, dove il sapere si radica nella pratica quotidiana. La familiarità con le piante diventa gesto ordinario, pratica incorporata, simbolo di autosufficienza e continuità familiare.

3.4. Fratture e silenzi del paesaggio

Accanto ai luoghi carichi di significato, emergono anche narrazioni di perdita e discontinuità. Alcune testimonianze lamentano la scomparsa di accessi, la chiusura di spazi un tempo liberi, la trasformazione del paesaggio in funzione privata o produttiva. La cementificazione, la recinzione, l'abbandono compromettono il rapporto con l'ambiente e con le piante che lo abitavano.

«Una volta si trovavano vicino al paese, ora tutto è recintato. Non si può più entrare»

(Petacciato)

Questi paesaggi mutati diventano muti: non parlano più, non offrono più occasioni di incontro e apprendimento. La scomparsa di un luogo comporta la perdita di una pratica, di un sapere, di una relazione. La mappa di comunità registra anche questi vuoti, mostrando come le assenze siano parte integrante della memoria ecologica collettiva.

3.5. Mappa di comunità come strumento riflessivo

Nel suo insieme, la mappa di comunità ha agito non solo come strumento descrittivo, ma come dispositivo di riattivazione. La compilazione del questionario è stata spesso vissuta come un esercizio di memoria, un'occasione per riflettere sul valore delle piante, dei luoghi e delle relazioni. Per alcuni, è stato un ritorno simbolico all'infanzia, un recupero di immagini, odori e gesti.

Uno dei risultati più inattesi della ricerca è stato il ruolo trasformativo della stessa indagine: in più casi, la compilazione del questionario ha attivato nei partecipanti una forma di gratitudine e di riconnessione. Alcuni hanno raccontato di aver rivissuto momenti dell'infanzia, di aver risentito profumi dimenticati, di aver rievocato scene quotidiane ormai rare.

In questo senso, l'indagine ha superato la dimensione conoscitiva, trasformandosi in un'esperienza di riscoperta, riappropriazione e consapevolezza. Le piante alimurgiche, da oggetto di studio, sono divenute veicolo di narrazione e riattivazione del paesaggio vissuto.

Asse 4 – Educazione, trasmissione e conservazione della conoscenza

La conoscenza legata all'uso delle piante alimurgiche rappresenta una componente viva e profonda del patrimonio culturale immateriale delle comunità molisane, trasmessa nel tempo attraverso forme esperienziali, gesti quotidiani, racconti familiari e pratiche condivise. Si tratta di un sapere non codificato, appreso sul campo, che ha circolato per generazioni senza formalizzazioni istituzionali, ma radicandosi nelle relazioni familiari, nelle abitudini alimentari e nella frequentazione diretta del paesaggio.

Un tema trasversale che emerge con forza è la fragilità della trasmissione intergenerazionale: le testimonianze raccolte mostrano un progressivo indebolimento della continuità educativa. I bambini e i ragazzi, se non accompagnati in contesti di esperienza, faticano a riconoscere e valorizzare le piante spontanee. Le scuole appaiono ancora poco coinvolte e anche le tecnologie digitali – pur citate da alcuni come risorse informative – non sembrano in grado di sostituire l'apprendimento sensoriale e relazionale che caratterizza la TEK.

Molti partecipanti al progetto hanno espresso un senso di rammarico: «I ragazzi non sanno più nulla», «non si interessano», «non vanno più nei campi». L'apprendimento, un tempo incorporato nelle attività familiari e nella frequentazione spontanea della natura, oggi fatica a trovare contesti adeguati in cui potersi esercitare. Il paesaggio stesso, recintato, privatizzato, trasformato, non si offre più come spazio educativo informale. La mappa di comunità ha permesso non solo di visualizzare i luoghi attivi della raccolta, ma anche di rendere evidenti gli spazi della perdita: aree un tempo frequentate per la presenza di piante spontanee, oggi compromesse da trasformazioni urbanistiche, recinzioni o abbandono. In tal modo, la cartografia illustrata restituisce anche le assenze, i silenzi, le discontinuità del paesaggio.

Nelle generazioni passate, l'educazione etnobotanica era affidata ai sensi e all'imitazione: si imparava riconoscendo odori, forme, consistenze, seguendo i nonni e i genitori nei campi, ascoltando i racconti legati alla stagionalità e ai luoghi. La conoscenza non era mai astratta, ma intimamente legata al corpo, al gusto, al gesto. Oggi, questa forma di apprendimento immerso e sensibile risulta difficile da replicare, in parte per l'assenza di spazi adeguati, in parte per la discontinuità dei rapporti tra le generazioni.

Nonostante ciò, in alcuni contesti emergono esempi di resistenza e di trasmissione attiva. A Termoli, ad esempio, si registrano esperienze domestiche in cui i nonni coinvolgono i nipoti nella raccolta di erbe negli orti familiari. A Petacciato, alcune famiglie mantengono vive le tradizioni legate alla cucina delle erbe spontanee, anche se con difficoltà a coinvolgere i giovani in modo continuativo. Nei

comuni più piccoli come Montecilfone e Campomarino, si osserva una maggiore fragilità: mancano iniziative strutturate e gli spazi tradizionali risultano sempre più marginali rispetto alla vita quotidiana.

Il ruolo delle istituzioni educative, tuttavia, resta ancora marginale. Le scuole raramente includono percorsi legati alla conoscenza delle WEP e l'etnobotanica locale è spesso relegata ai margini dei programmi didattici. Alcuni partecipanti hanno espresso il desiderio che la scuola possa farsi promotrice di una riscoperta collettiva, non solo per fini nutrizionali, ma come strumento di identità, di radicamento e di cura del paesaggio. Le tecnologie digitali (app, social media, video) sono menzionate da alcuni giovani come mezzi per accedere a informazioni sulle piante, ma la loro funzione appare per lo più passiva, raramente tradotta in esperienze concrete.

In questo scenario, la mappa di comunità assume un ruolo potenzialmente generativo: non solo come documento descrittivo, ma come dispositivo pedagogico e di restituzione. Essa può essere utilizzata per avviare laboratori scolastici, esperienze intergenerazionali, momenti pubblici di confronto, facilitando il passaggio dal sapere diffuso alla consapevolezza collettiva.

Nonostante le fragilità, permangono segni di continuità silenziosa. In molte case si raccoglie ancora l'origano, si cucina con la malva, si coltiva il rosmarino sul balcone. Sono gesti che non sempre vengono riconosciuti come "trasmissione del sapere", ma che ne costituiscono l'ossatura quotidiana. La TEK, la conoscenza ecologica tradizionale, sopravvive anche in queste forme modeste e frammentarie, spesso custodite da donne anziane, da piccoli gruppi familiari, da appassionati che coltivano orti resistenti.

Durante la fase di restituzione, sono emerse proposte interessanti, nate direttamente dalle comunità coinvolte:

- creazione di orti sociali, in cui anziani ed esperti locali possano trasmettere le proprie conoscenze;
- coinvolgimento delle scuole in attività interdisciplinari legate al paesaggio e alla biodiversità;
- produzione di materiali divulgativi – cartacei e digitali – che raccontino le storie delle piante;
- organizzazione di feste stagionali, raccolte collettive, passeggiate narrate nei luoghi della mappa.

Queste proposte esprimono un bisogno latente di ricomposizione: tra passato e presente, tra sapere e territorio, tra generazioni. L'educazione alle piante spontanee non è solo un fatto botanico, ma un processo di riattivazione culturale e sociale, che coinvolge l'intera comunità. Raccogliere, oggi, può

significare molto più che nutrirsi: può voler dire riconoscersi, ricostruire legami, prendersi cura del paesaggio che ci ha cresciuti.

Conclusioni

L'indagine condotta nei comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montecilfone non si è limitata alla raccolta di dati sulle specie vegetali edibili spontanee, ma si è configurata come un processo condiviso di emersione e restituzione di memorie, esperienze e saperi ecologici locali. Attraverso l'analisi qualitativa dei questionari e delle testimonianze orali, la ricerca ha messo in luce non solo la varietà di specie ancora conosciute e utilizzate, ma soprattutto la fitta trama di relazioni che lega le comunità al paesaggio, ai ritmi naturali e ai gesti quotidiani che danno forma alla vita collettiva.

Uno dei risultati centrali riguarda la persistenza delle piante alimurgiche (WEP) come indicatori di continuità territoriale, anche in territori segnati da trasformazioni profonde – dalla frammentazione degli spazi rurali all'espansione urbana, dalla riduzione della biodiversità alla perdita di pratiche tradizionali. Pur in forma discontinua e latente, la conoscenza delle erbe spontanee resiste nei ricordi, nelle abitudini alimentari, nei piccoli orti, nelle passeggiate in campagna, in racconti familiari che restituiscono un sapere incarnato e diffuso.

Si tratta di un sapere ecologico tradizionale (TEK) appreso attraverso l'esperienza diretta, il contatto con la terra, la ripetizione di gesti tramandati più che insegnati e alimentato dalla coesistenza di saperi simbolici, pratiche empiriche e affettività paesaggistica. Le piante non sono solo risorse alimentari, ma segni identitari, marcatori di stagioni, strumenti di cura, testimoni silenziose di una relazione di lunga durata tra comunità e ambiente. In diversi casi, la partecipazione al progetto ha attivato dinamiche di riconnessione emotiva e affettiva: compilare il questionario, riflettere sul proprio rapporto con le piante, nominare luoghi, nomi, usi e pratiche ha innescato processi mnemonici intensi, dando voce a un patrimonio spesso taciuto o considerato marginale. Una partecipante ha scritto: *«Sono tornata indietro nel tempo... ho ricordato profumi, sapori, momenti conviviali»*. Questo effetto inatteso – una sorta di eco emotiva dell'indagine – ha confermato il potenziale generativo della ricerca, capace non solo di rilevare, ma anche di attivare nuove forme di consapevolezza e valorizzazione. Nel confronto tra i quattro comuni emergono peculiarità ecologiche e culturali significative. A Petacciato, la prevalenza di agricoltura mista favorisce una ricchezza di ambienti che si traduce in una maggiore varietà di specie raccolte e pratiche conservate. A Montecilfone, le aree a pascolo e i rilievi collinari supportano la persistenza di un sapere legato all'ambiente pastorale. Campomarino, pur segnato da un'agricoltura intensiva e meccanizzata, conserva usi alimentari legati alle WEP nelle aree marginali. A Termoli, infine, si assiste a una sorprendente sopravvivenza della conoscenza ecologica tradizionale anche in ambito urbano, con pratiche e memorie che resistono nei parchi, nei giardini familiari e nei luoghi interstiziali della città.

In tutti i contesti, la mappa di comunità ha rappresentato uno strumento prezioso di sintesi visuale e narrativa, traducendo i dati in una forma accessibile e condivisibile, capace di restituire non solo la distribuzione delle specie, ma anche il valore simbolico e affettivo dei luoghi nominati. Essa ha reso visibile un paesaggio culturale spesso invisibile, contribuendo a rafforzare l'identità collettiva e ad aprire possibilità di educazione, dialogo e progettazione partecipata.

La trasmissione del sapere ecologico tradizionale, come emerso in particolare nell'Asse 4, rappresenta oggi un nodo critico: essa si fonda ancora su reti familiari e comunitarie, ma incontra crescenti difficoltà nel passaggio alle nuove generazioni. La mancanza di spazi educativi adeguati, formali e informali, rende urgente un ripensamento dei percorsi di valorizzazione del patrimonio locale, non solo come eredità culturale ma come risorsa viva per la sostenibilità futura.

Tuttavia, non mancano segni di resistenza e rigenerazione. Iniziative associative, esperienze familiari, orti urbani e rurali, passeggiate botaniche e piccoli eventi stagionali indicano un desiderio diffuso di riattivare il legame con il territorio e le sue risorse. Alcuni partecipanti hanno espresso il desiderio di vedere queste conoscenze valorizzate non come folklore o curiosità, ma come risorsa educativa e ambientale per le comunità del futuro.

In questo senso, le piante alimurgiche si rivelano non solo risorse biologiche, ma strumenti culturali capaci di raccontare come si abita un luogo, come si ricordano i gesti e i saperi, come si costruisce una relazione con il paesaggio. La sfida che si apre ora è quella di trasformare questi risultati in pratiche e politiche attive: sostenere percorsi educativi, creare archivi orali, attivare laboratori intergenerazionali, valorizzare le mappe di comunità come strumenti di cittadinanza ecologica.

La ricerca si conclude dunque con una riflessione aperta: come rendere questo sapere vivo e trasmissibile, senza ridurlo a museo del passato? Come intrecciare memoria, educazione e sostenibilità in una visione che riconosca il valore delle erbe come vettori di conoscenza e appartenenza? Le risposte non potranno venire solo dalle istituzioni, ma dovranno coinvolgere le comunità stesse, restituendo loro centralità nei processi di cura, valorizzazione e co-progettazione del territorio.

Appendice A – Elenco delle piante alimurgiche e spontanee emerse dalla ricerca

Questa appendice raccoglie in forma sistematica le specie vegetali spontanee emerse nel corso della ricerca, così come sono state nominate, descritte e ricordate dai partecipanti al questionario. Le piante elencate rappresentano una porzione significativa della biodiversità locale ancora conosciuta e utilizzata a fini alimentari, officinali o simbolici, e costituiscono un repertorio vivente di saperi ecologici tradizionali. L'elenco, pur non assumendo i criteri di una classificazione botanica formale, restituisce in maniera sintetica e funzionale le conoscenze espresse dagli intervistati. Per ciascuna specie vengono riportate le indicazioni d'uso prevalente (alimentare o terapeutico), le parti della pianta più comunemente impiegate (foglie, germogli, fiori, radici, frutti) e il periodo dell'anno in cui la raccolta avviene abitualmente. L'attenzione non è rivolta esclusivamente all'aspetto tassonomico, ma all'uso e al valore che le piante rivestono all'interno della cultura materiale locale. In molti casi, si è scelto di mantenere le denominazioni vernacolari – spesso in dialetto o in forme regionali – per rispettare la modalità espressiva con cui i saperi sono stati trasmessi. Termini come *cascigni*, *tanne d'asino*, *caccialepre* o *mentuccia* non sono semplici varianti linguistiche, ma portatori di una memoria collettiva radicata nei contesti di vita, nel gesto quotidiano della raccolta, nella cucina domestica e nelle narrazioni familiari. Questa sezione si propone come strumento a servizio delle comunità locali, dei ricercatori, degli educatori e degli attori territoriali, offrendo una base utile per iniziative di valorizzazione, educazione ambientale, progettazione partecipata o ricostruzione del paesaggio alimentare. L'elenco non intende essere esaustivo né definitivo, ma aperto a successive integrazioni, ampliamenti e contestualizzazioni, a partire da nuove voci, nuovi racconti, nuove raccolte.

Nel suo insieme, questo repertorio rappresenta una testimonianza concreta della persistenza di una conoscenza ecologica diffusa, profondamente radicata nei contesti locali e ancora capace di generare senso, relazioni e pratiche di cura del territorio. Restituire tali informazioni in forma leggibile e accessibile significa contribuire a riattivare un patrimonio collettivo che, sebbene in parte dimenticato, continua a costituire una risorsa culturale e ambientale di straordinaria rilevanza.

Nome italiano	Nome scientifico	Uso tradizionale (esempi)	Parte utilizzata	Periodo di raccolta
Acetosa	<i>Rumex acetosa</i>	insalate, sughi	foglie	primavera - estate
Aglione Selvatico	<i>Allium sp. pl.</i>	aromi per zuppe e soffritti	bulbo e foglie	primavera
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>	aromi per salse e legumi	foglie	tutto l'anno
Asparago Selvatico	<i>Asparagus acutifolius</i>	frittate, risotti, contorni	germogli	marzo - maggio
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i>	insalate, sughi	foglie	primavera - estate

Nome italiano	Nome scientifico	Uso tradizionale (esempi)	Parte utilizzata	Periodo di raccolta
Bieta	<i>Beta maritima</i>	zuppe, ripieni, torte salate	foglie	primavera - autunno
Calendula	<i>Calendula officinale</i>	infusi, uso esterno	fiori	primavera - estate
Camomilla	<i>Matricaria chamomilla</i>	infusi, uso esterno	fiori	primavera - estate
Cappero	<i>Capparis spinosa</i>	sottaceto, conserve	boccioli	giugno - agosto
Cardone	<i>Cynara cardunculus subsp. cardunculus</i>	bollito, frittate	gambi e foglie giovani	primavera
Cicoria	<i>Cichorium inthybus</i>	bollita, ripassata, minestre	foglie	primavera - autunno
Crespino/Cacigno	<i>Sonchus asper, S. oleraceus, Reichardia picroides, Crepis vesicaria</i>	insalate, lessato, zuppe	foglie	primavera - autunno
Farfaraccio	<i>Tussilago farfara</i>	tosse, decotto	foglie e fiori	inizio primavera
Finocchietto Selvatico	<i>Foeniculum vulgare</i>	aromi per salumi, minestre	foglie e semi	primavera - estate
Lavanda		profumi, uso calmante	fiori	estate
Liquirizia	<i>Glycyrrhiza glabra</i>	radice masticata, decotto	radice	primavera - estate
Malva	<i>Malva sylvestris</i>	decotti, zuppe, impacchi	foglie e fiori	primavera - estate
Marasciuolo	<i>Diplotaxis erucoides</i>	insalate, pesti, zuppe	foglie	primavera
Menta Selvatica	<i>Mentha longifolia</i>	infusi, aromi, dolci	foglie	primavera - estate
Mentuccia	<i>Calamintha nepeta</i>	aromatizzante per carni e legumi	foglie	primavera - estate
Origano	<i>Origanum vulgare</i>	aromatizzante per carni, sughi, insalate	foglie e fiori	giugno - settembre
Ortica	<i>Urtica dioica</i>	zuppe, frittate, impasti	foglie giovani	primavera
Papavero	<i>Papaver rhoeas</i>	foglie giovani nelle minestre	foglie	primavera
Parietaria	<i>Parietaria judaica</i>	infusi, diuretico	parte aerea	primavera - estate
Piantaggine	<i>Plantago lanceolata, P. major</i>	uso topico, infusi	foglie	primavera - estate
Porro Selvatico	<i>Allium apeloprasum</i>	zuppe e minestre	foglie e bulbo	primavera
Prezzemolo	<i>Petroselinum crispum</i>	condimento fresco	foglie	primavera - estate
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinale</i>	aromi per carne, pane, patate	foglie	tutto l'anno
Salvia	<i>Salvia officinale</i>	condimento per carni, digestivo	foglie	primavera - estate
Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>	sciropi, fritti di fiori	fiori e bacche	primavera - estate
Silene (Strigoli)	<i>Silene latifolia</i>	frittate, minestre	foglie tenere	primavera
Sulla	<i>Sulla coronaria</i>	Usata come snack	fiori	primavera
Tanne d'asino	<i>Sinapis arvensis</i>	zuppe, minestre	foglie	primavera
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>	insalate, minestre	foglie e fiori	primavera
Timo	<i>Thymus sp. pl.</i>	aromi, tisane, carni	foglie e fiori	primavera - estate

Appendice B - Aneddoti e ricordi legati alle piante spontanee

Le interviste raccolte nella seconda fase della ricerca hanno offerto un prezioso approfondimento qualitativo rispetto ai dati emersi dal questionario, restituendo una dimensione più narrativa, sensoriale e radicata del rapporto con le piante spontanee. Alcune testimonianze, raccolte in contesti familiari e informali, restituiscono frammenti di vissuto quotidiano, conoscenze esperienziali e riflessioni profondamente intrecciate al paesaggio, alla stagionalità e alla memoria personale. Emergono ricordi legati alla raccolta, alla preparazione dei cibi, a giochi infantili e a rituali familiari, componendo un mosaico affettivo e culturale di grande intensità. «Conosco un buon ventaglio di piante spontanee. Raccolgo regolarmente le comunissime cicorie, bietole di campo, caccialepre, porri selvatici, crespini, tarassaco, piantaggine, ecc. Qui a Termoli abbiamo l'opportunità di fare pochi passi fuori dall'abitato e trovare già di che fare una buona minestra».

«Non è un caso che molto spesso io arricchisca il nostro tradizionale brodetto proprio con le erbe alimentari raccolte nei campi».

«Una cosa che i miei mi hanno insegnato, da mio padre a mia madre e a mia zia, *in primis* è il rispetto per tutto quello che viene dalla Terra».

«Quando andavamo a raccogliere il pungitopo facevamo la gara a chi trovava più bacche rosse sul ramo raccolto. Il ritorno della primavera era segnato dagli asparagi».

«La scarpata del castello di Termoli era completamente coperta di piante di capperi. Noi da ragazzini ci arrampicavamo sulla scarpata con i secchielli del mare e li raccoglievamo. Poi li portavamo a casa dove le mamme, le nonne e le zie li mettevano sotto sale dopo averli fatto macerare».

«C'erano anche i gelsi bianchi e rossi. In autunno raccoglievamo i frutti del prugnolo, le prugne selvatiche, erano piccole e ci dicevano che si potevano raccogliere solo dopo le prime gelate».

Alcuni ricordi assumono una connotazione più intima, quasi rituale, come nel caso della raccolta della camomilla:

«Il ricordo più importante sono i mazzetti di camomilla che venivano essiccati durante il giorno o su un tavoliere oppure appesi sulle corde dei panni con l'accortezza di rientrarli la sera per non fargli prendere umidità durante la notte».

«L'usanza voleva che la camomilla si raccogliesse prima della festa del Corpus Domini perché questo fiore assomigliava molto all'ostia. Aveva gli stessi colori del calore del sole e della purezza di Dio».

«Di solito si raccoglieva o la mattina presto oppure la sera tardi, mai con il sole forte».

In altri casi, le piante spontanee rievocano il legame tra alimentazione e cura popolare: «I miei antenati usavano la malva per fare decotti in caso di nausea – mal di pancia». A integrazione delle interviste, si riportano anche alcune citazioni selezionate dalle risposte al questionario aperto. Esse documentano storie, emozioni e immagini legate a specifiche piante spontanee, contribuendo a delineare quella che può essere definita una memoria vegetale condivisa. Le citazioni sono riportate nella forma originale per rispettare la voce autentica dei partecipanti e valorizzare la dimensione affettiva, simbolica e pratica della conoscenza ecologica tradizionale.

C'è una pianta spontanea che ricorda in modo particolare o a cui è legato/a?	Vuole raccontare un ricordo, una storia, un aneddoto o un detto popolare legato a queste piante?
Origano	Ricordo quando si metteva a seccare l'origano
Asparagi	Non so
Asparago	Fin da quando ero bambino, insieme a papà io e mio cugino andavamo al boschetto vicino la vigna per cercare e raccogliere gli asparagi. Da lì è rimasta la tradizione che ogni tanto anche ora che siamo grandi io e mio cugino andiamo per asparagi
Menta	Mi piaceva sentirne l'odore e assaggiarla
Pungitopo, salicornia, lampascione, rapeste, carduccio	Queste piante mi ricordano particolarmente la mia infanzia, quando i miei nonni le cucinavano.
Asparago selvatico	Legato al pranzo di Pasqua
Cicoria e malva	La malva veniva usata per curare il mal di pancia
Asparagi /origano	Incontro con cinghiali
Biancospino e prugnolo	Venivano usate per preparare marmellate dopo averle lasciate appassire al sole per perdere l'aspro
Sparta (ginestra)	Dà il nome ad una contrada detta Spartile . La ginestra si faceva essiccare e si intrecciava per fare cesti e canestri.
Si, la cicoria	Ricordo il mio papà che portava gli animali al pascolo e riportava un sacco pieno di cicoria.
Cardone	Veniva bruciato e se fioriva si averava un desiderio
Asparago	Dopo la pioggia andavamo in cerca di asparagi
Le rape	Ricordo che mia madre riempiva i sacchi di verdure di ogni tipo per venderla. I cardoni li portava li vendeva al fruttivendolo di Termoli
Rosmarino	L'odore mi fa pensare a me bambina in bici
Origano	I capperi venivano usati per fare la pizza
Asparagi	Li raccoglievo con mio nonno
Asparago	Raccolta con amico
Cicoria, erba campestre	Aspettavo la domenica per andare a fare le verdure con mio zio. Era un momento di piena felicità, un modo autentico per sentirsi liberi e approfondire la conoscenza del mondo naturale
Cicoria	Quando si andava in campagna o fuori città si portava sempre una busta e un coltello per cogliere le cicorie campestri
Mirto	San Nicola, mortella buona!
More e asparagi	Ricordo che, quando ero piccola mia nonna mi portava a Rio Vivo a raccogliere le more selvatiche. Ce n'erano davvero tante.

C'è una pianta spontanea che ricorda in modo particolare o a cui è legato/a?	Vuole raccontare un ricordo, una storia, un aneddoto o un detto popolare legato a queste piante?
Sulla (grampa lupina)	C'erano campi interi e da bambini ci rotolavamo
Citronella selvatica, menta piperina, timo e alloro	Non ci sta profumazione se in casa non ci sta aromatizzazione
Origano	"Vai a prendere l'pilare". Mia nonna chiamava così l'origano
Ortica, borragine, origano, cicoria, menta	Il ricordo è quello della convivialità
il finocchietto	ci piacciono ed hanno gusto
Asparago	Papà la domenica mi portava a raccoglierti e mi insegnava a riconoscerli
Rosmarino	Ho solo il ricordo di Domeniche in famiglia, con nonna sobbollendo il sugo e nonno che scendeva a cogliere Basilico e rosmarino
Origano	Pane e pomodoro con olio e origano, con i cugini in vacanza
Finocchietto selvatico	Ricordo il sapore nei piatti che cucinava mia madre
Sulla (rampalupina)	Non ci sono aneddoti particolari, ricordo solo che era un momento piacevole da passare
Cicoria	Andavamo al parco a giocare e si raccoglieva la cicoria
Malva	Quando ero bambina mia mamma, a fine inverno mi preparava uno sciroppo a base di malva, miele e altri ingredienti, utile per la tosse e il mal di gola
Asparagi selvatici	Io e mio padre dividevamo bei momenti insieme raccogliendo gli asparagi selvatici nei boschi
Asparagi selvatici	Era una festa da bambino cucinarli e mangiarli insieme
Vitalba (tanne vitacchie)	Ricordo che da bambina con le amiche raccoglievamo i viticchi lungo la strada e poi mamma ci preparava la frittata
Rucola	Ricordo quando mio nonno raccoglieva la rucola e le lumache e ce le faceva trovare per pranzo.
Cicoria selvatica e asparago selvatico e la malva	La malva serviva per alleviare il mal di pancia
Malva	Un detto popolare che ricordo è legato alla Ruta si diceva fosse un rimedio contro il mal di pancia causato dai vermi intestinali
Ortica	La temevo perché urticante
Origano	L'estate in montagna
Si i capperi, mi recavo con papà, quando ancora era possibile farlo, al muraglione del castello...mi arrampicavo per arrivare dove non tutti potevano e ne facevo in quantità	Ricordo che, quando arrivavano gli asparagi io e papà andavamo in frenesia...e ogni anno imparavo a capirlo dagli odori nell'aria quando era il momento giusto. Partivamo per andarli a fare e non ci sbagliavamo mai.
Crespini	I Crespini erano conosciuti con il nome dialettale di "Cascigni"
Rosmarino	Per cuocere il pollo nel camino
No	No
Asparagi, cicoria, malva	Mia nonna diceva sempre che con l'infuso di malva si cura la tosse e il mal di pancia
Capperi	Ricordo che andavamo anche a more e cicoria
Cicoria	No
Asparagi e mentuccia.	Non era Pasqua se non si raccoglieva la mentuccia per la frittata.
Asparagi	Durante la Pasquetta è usanza raccogliere gli asparagi
Asparago	Passeggiate per i sentieri nel bosco con tutta la famiglia e gara tra cugini tra chi ne raccoglieva di più

C'è una pianta spontanea che ricorda in modo particolare o a cui è legato/a?	Vuole raccontare un ricordo, una storia, un aneddoto o un detto popolare legato a queste piante?
Asparagi	Andavo a raccogliere con amici e con papà e si faceva una gara a chi ne trovava di più
Malva e camomilla	Nel mese di agosto mia nonna le raccoglieva ed io ero le facevo compagnia. Per me era un momento molto bello perché era un modo per trascorrere del tempo con lei.
Erba di campo	Gioventù
Cicoria	' Andiamo a raccogliere la campestre ', io e le mie sorelle seguivamo mia nonna nei campi
Liquirizia	Ricordo le passeggiate in campagna e il suo gusto nel coglierne un pezzetto e assaporarla in mezzo alla natura
Asparagi	Ricordo quando andavo in campagna a rotello con la mia famiglia a raccogliarli
Il corbezzolo	Sono legatissima a questa pianta, perché da piccolo mio nonno mi portava nel bosco e nei campi per raccogliarli e mangiarli. In dialetto li chiamava " i silvestri". Ho imparato il loro nome vero molti anni dopo.
Cicoria	Alla raccolta era deputata sempre la mia famiglia
Borragine	Mio padre raccoglieva erbe spontanee e preparava il pancotto tradizionale
Sulla (rampa lupina)	Le andavo a raccogliere con mia nonna, a me piacevano tantissimo, mi raccontava che si coglie prima che spuntano i fiori perché poi si indurisce ed è buona anche da dare da mangiare agli animali
Menta	La menta mi ricorda mi nonna
Nessuna	Alcune di queste piante tradizionali, come la menta, origano, vengono utilizzate per la preparazione di molti piatti, come il sugo di pomodoro
Asparagi	Ci andavo con i miei nonni
Asparago	Il ricordo più bello quando andavo con mio padre che non c'è più purtroppo e i miei figli
Cicoria	La raccolta della cicoria per me è legata a momenti sereni trascorsi insieme alla mia famiglia in mezzo alla natura
Cicoria e ortica	Quando ero sfollata in campagna da una zia durante la guerra lei mandava me e mia cugina a raccogliere l'ortica per fare un pastone da fare mangiare ai tacchini piccoli però le nostre si gonfiavano e facevano male
Origano	Da piccolo passavo le giornate con i miei zii a raccogliere le more
Sulla (granpa lupina)	La passeggiata alla Madonna a lungo
Ortica	Un mio amico faceva bollire e ci lavava i capelli grassi
Cicoria. Origano	La cucinava sempre mia nonna L'origano mi ricorda estate
Asparagi	A volte accompagnavo i nonni a cercare asparagi
More e i suoi rovi	Mia madre preparava delle crostate buonissime con more e mirtilli
Un po' tutte	I ricordi sono tanti...
Malva	Tisana di malva per rilassare al posto della camomilla
Cicoria e misticanza	Il ricordo del sapore
Cicoria	Ricordo della nonna materna
Mirto	Sono legata al mirto (mi ricorda la Sardegna dove ho vissuto momenti importanti) ma anche a tutte le piante della macchia mediterranea. Le trovo fortemente identitarie.
Rosmarino, lampascioni	All'acquisto del terreno ricordo odore forte del lampascione

C'è una pianta spontanea che ricorda in modo particolare o a cui è legato/a?	Vuole raccontare un ricordo, una storia, un aneddoto o un detto popolare legato a queste piante?
Cicoria, asparago selvatico	La cicoria era quasi una raccolta giornaliera e l'asparago . Raccogliendo asparagi in una zona della Puglia sono stata invasa da zanzare. Sono tornata a casa piena di punture
Cardone	Sul Cardone per i termolesi si potrebbe aprire un vero e proprio dibattito politico, però, ricordo sempre il momento in cui mio nonno e le mie zie andavano a raccogliarlo in punti segreti di questo territorio, per poi, durante le festività autunnali e quelle natalizie, nel famoso brodo insaporito da piccole polpettine di carne, un tocco sana per il setto nasale quando si era colpiti da un qualche raffreddore.
Finocchietto selvatico	Scampagnate tra amici con piatti della tradizione
Malva	La usava nonna in decotto per lenire il mal di pancia

APPENDICE C – La mappa di comunità è una rappresentazione partecipata del territorio, costruita a partire dai saperi, dai ricordi e dalle percezioni delle persone che lo abitano. Non si limita a descrivere spazi fisici, ma rende visibili legami affettivi, pratiche tradizionali e significati condivisi. Utilizzata come strumento educativo e di ricerca, favorisce la valorizzazione del patrimonio immateriale e promuove una lettura collettiva e consapevole dell'ambiente. Nel progetto *FuD WE PIC*, la mappa di comunità ha restituito visivamente le connessioni tra piante spontanee, luoghi di raccolta e memoria culturale.

LE TESTIMONIANZE

Origano
Profumato, ottimo per pane e pomodoro. Veniva raccolto in mazzetti ed era molto ricercato.
Termoli, 56 anni

Cicoria
Veniva trinciata e se fioriva si arvevava un desidero.
Petacciato, 22 anni

Asparago
Andavo a raccogliere con amici e con papà e si faceva una gara a chi ne trovava di più.
Termoli, 50 anni

Fin da quando ero bambino, insieme a papà, io e mio cugino andavamo al boschetto vicino la vigna per cercare e raccogliere gli asparagi. Da lì è rimasta la tradizione che ogni tanto, anche ora che siamo grandi, io e mio cugino andiamo per asparagi.
Campomarino, 27 anni

Io e mio padre condividiamo bei momenti insieme raccogliendo gli asparagi selvatici nei boschi.
Termoli, 23 anni

Li raccoglievo con mio nonno.
Termoli, 23 anni

Mare
Ricordo che quando ero piccola mia nonna mi portava a Rio Vivo a raccogliere le more selvatiche. Ce n'erano davvero tante.
Termoli, 53 anni

Da piccola passavo le giornate con i miei zii a raccogliere le more.
Termoli, 26 anni

Ricciolillo Prugholo
Venivano usati per preparare marmellate dopo averle lasciate appassire al sole per perdere l'acido.
Montecilfone, 61 anni

Sparto
Dà il nome a una contrada detta Spartello.
Montecilfone, 74 anni

Orsion
Quando ero sfollata in campagna, da una zia durante la guerra, lei mandava me e mia cugina a raccogliere l'ortica per fare un "pastone" da fare mangiare ai tacchini piccoli, però le nostre mani si gonfiavano e facevano male.
Termoli, 93 anni

Cicoria
Andavamo al parco a giocare e si raccoglieva la cicoria.
Termoli, 61 anni

La raccolta della cicoria per me è legata a momenti sereni trascorsi insieme alla mia famiglia in mezzo alla natura.
Termoli, 68 anni

Ricordo il mio papà che portava gli animali al pascolo e riportava un sacco pieno di cicoria.
Montecilfone, 48 anni

Aspettavo la domenica per andare a fare le verdure con mio zio. Era un momento di piena felicità, un modo autentico per sentirsi liberi e approfondire la conoscenza del mondo naturale.
Termoli, 53 anni

Malva
Mi piaceva sentire l'odore e assaggiarla.
Campomarino, 57 anni

La malva mi ricorda mia nonna.
Termoli, 48 anni

Malva
La malva veniva usata per curare il mal di pancia.
Campomarino, 78 anni

Quando ero bambina mia mamma, a fine inverno, mi preparava uno sciroppo a base di malva, mele e altri ingredienti, utili per la tosse e il mal di gola.
Termoli, 48 anni

Progetto PRIN 2022 "FuD WE PIC"

MAPPA DI COMUNITÀ sull'uso delle piante alimurgiche

(AGRICOLTURA ETEROGENA)

Le 5 piante più utilizzate
Origano Cicoria Asparago Rosmarino Ortica

Luoghi citati
• Contrada Piana dei Triangoli
• Vallone Solagne Grandi

(GRANDI INSEDIAMENTI URBANI)

Le 5 piante più utilizzate
Origano Cicoria Asparago Finocchietto Capperò

Luoghi citati
• Parco comunale
• Vicino al castello
• Lungo la ferrovia
• Madonna di Lungo
• Contrada Porticone
• Sinarca
• Via del Molinello

Petacciato

(PASCOLI)

Le 5 piante più utilizzate
Origano Cicoria Malva Menta Borragine

Luoghi citati
• Bosco Corandoli
• Contrada Fonte Bianca

Termoli

Le 5 piante più utilizzate
Origano Menta Asparago Finocchietto Malva

Luoghi citati
• Lido di Campomarino
• Boschetto Ramitelli

Montecilfone

Le 5 piante più citate
menta origano asparago finocchietto cicoria

LE PIANTE PIÙ CITATE

menta origano asparago finocchietto cicoria

REGOLE, USANZE E CONSIGLI SULLA RACCOLTA

Tramandate oralmente:
• Mia nonna seguiva le regole tramandategli dalla madre

Rispetto per la pianta:
• Raccogliere o piantare in base alla fase lunare
• Pianta negli anni dispari
• Raccogliere rispettando piante e radici
• Criteri per il taglio
• Consigli ricorrono, ad esempio raccogliere solo le foglie giovani dell'ortica

Legate alla stagionalità:
• Per ogni pianta ci sono periodi e spazi in cui si raccoglie più parte della pianta. Ad esempio della malva selvatica e della Clematis selvatica si raccolgono solo i germogli in primavera

Petacciato

Luoghi della raccolta

• Nei campi incolti
• Vicino al paese
• Lungo i sentieri
• Nei prati

Termoli

Luoghi della raccolta

• Nei campi incolti
• Lungo i sentieri
• Nei prati
• Vicino al paese

Chi si occupa della raccolta

• Zii 7,4%
• Altro 8,6%
• Nonni 41,7%
• Genitori 42,3%

Momenti della raccolta

• Festività religiose e popolari
• Stagionalità
• Usi sociali e culturali
• Usi pratici e culinari

Montecilfone

Luoghi della raccolta

• Nei campi incolti
• Nei boschi
• Lungo i sentieri
• Vicino al paese
• Nei prati

Campomarino

Luoghi della raccolta

• Nei campi incolti
• Lungo i sentieri
• Nei boschi
• Nei prati
• Vicino al paese

Trasmissione della conoscenza

• Genitori
• Nonni
• Zii
• Altro

Percezione della presenza delle piante alimurgiche nel tempo

• Oggi
• 10 anni fa
• 20 anni fa
• 30 anni fa

30

Bibliografia

Bencivenni D., *Le più diffuse erbe spontanee alimentari della tradizione*, Lorenzo de' Medici Press, Firenze, 2018

Caneva G., Pieroni A., Guarrera P.M. (a cura di), *Etnobotanica: conservazione di un patrimonio culturale come risorsa per uno sviluppo sostenibile*, Edipuglia, Bari, 2013

Giannotti G., *Bonefro in fiore. Piante del territorio molisano*, Betti Editrice, Monteriggioni (SI), 2020

Guarrera P.M., *Usi e tradizioni della flora italiana. Medicina popolare ed etnobotanica*, Aracne Editrice, Roma, 1990

Magnaghi A., *Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2010

Schicchi R., Geraci A., *Verdure spontanee per l'alimentazione e la salute. Guida alla raccolta, al riconoscimento e alla preparazione*, Palermo University Press, 2021

Testolin R., *Piante e popolo. Le specie che hanno fatto la storia dell'uomo*, Forum Edizioni, Udine, 2025

Tobert W.T., Della Giovampaola F., Bellantoni F., *Erbe spontanee. Riconoscerle, raccogliere e conservarle*, Gribaudo, 2025